

К.А. ХУБИЕВ

Россия в системе цивилизационного цикла*

Аннотация. В статье выдвинута и доказывается гипотеза о том, что нынешний поток мирового движения содержит ряд признаков, в совокупности характеризующих его как фазу спада в цивилизационном цикле. Его суть состоит в откате в цивилизационном масштабе. В экономической области это во многом объясняется тем, что институты в виде «бумажных законов» выдвинуты против объективных законов, экономических прежде всего. Санкции обрушивают контракты, заключенные свободно, на взаимно выгодной основе специализации, на абсолютных и относительных преимуществах, и являются проявлением кризиса основ капитализма.

В экономической системе законы развития залегают глубже, чем законы отката. На этой основе мы делаем вывод о том, что общий тренд положителен и Россия находится под влиянием законов развития. Но угрозы для нее исходят из «ловушки» издержек, которые сопровождают любое развитие. В этой связи особое внимание обращается на то, что задача состоит в том, чтобы избежать роль жертвы цивилизационного развития. Угроза происходит от того, что на Россию легли нагрузки глобального противостояния на фоне многолетней стагнации и она нуждается в чрезвычайных мерах создания внутренних источников экономического роста, поскольку от этого зависит ее выживание и успехи в глобальном противостоянии. От этих результатов зависит судьба цивилизационного развития.

Ключевые слова: новая реальность-ненормальность, «бумажные законы» и институты, объективные законы, цивилизационный откат, проявление кризиса капиталистической системы.

Abstract. The article reveals and proves the hypothesis that the current flow of the world movement contains a few features that collec-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Хубиев К.А. Россия в системе цивилизационного цикла // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 57—71. DOI:

tively characterize it as a recession phase in the civilizational cycle. Its essence is in a rollback on a civilizational scale. In the economic field, this is largely due to the fact that institutions in the form of «paper laws» are put forward against objective laws and economic laws, first of all. Sanctions bring down contracts concluded freely, on a mutually beneficial basis of specialization, on absolute and relative advantages, and are a manifestation of the crisis of the capitalism foundations.

The laws of development lie deeper than the laws of rollback in the economic system. On this basis, we conclude that the general trend is positive and Russia is influenced by development laws. But the threats to it come from the cost trap that accompany any development. In this regard, particular attention is drawn to the fact that the task is to avoid the role of the victim of civilizational development. The threat comes from the fact that Russia has fallen under the burden of global confrontation against the background of many years stagnation and it needs extraordinary measures to create internal sources of economic growth, since its survival and success in global confrontation depend on it. The fate of civilizational development depends on these results.

Keywords: new reality-abnormality, «paper laws» and institutions, objective laws, civilizational rollback, revelation of the capitalist system's crisis.

УДК 330
ББК 65

Введение

С наступлением XXI в. не оправдались ожидания на новое, более благополучное обустройство мира. Человечество, уставшее от войн, конфликтов, разрушений, надеялось на новую реальность, с преобладанием мира, справедливости, благополучия, гармонии природы и общества. В науке множились подобные теории. В реальности же человечество столкнулось с усилением негативных факторов, особенно в глобальном масштабе. Оно, вдохновляя себя ожиданием более светлого будущего в XXI в., не справилось с решением проблем и противоречий, накопленных в ушедшем столетии. Диалектика проявила себя в стихийных силовых линиях общественного развития. Противоречия, которые не удалось разре-

шить в прошлом, продолжили свое развитие, и вместо преодоления получилось нарастание негативных явлений, которые сопровождали социально-экономическую жизнь. Подтвердилась истина: надежды, для своего осуществления, должны опираться на условия и предпосылки, заранее созданные. Но этого не произошло, и чудеса не случились. А реальность предлагает смесь позитивных и негативных событий, скрывая от наблюдения и законы познания, и логику движения. Наука старается их раскрыть, но системная целостность пока не складывается, и это затрудняет нахождение эффективного выхода к предпочтительной модели мироустройства. В попытках научного осознания реальности существуют разные подходы и оценки. Они находятся пока на поисковом этапе, и, прилагая усилия в этом направлении, мы тоже пока на большее не претендуем.

В литературе получило широкое распространение положение о наступлении в XXI в. «новой реальности». Особенно интенсивно этот термин стал использоваться после кризиса 2008—2009 гг. и глубоких изменений в экономике — и не только в ней. В последующем использовании данный термин в научной литературе стал претендовать на интегральный смысл. В частности, новая экономическая реальность стала трактоваться как общее качественное состояние всей социально-экономической области. Подобные и другие подходы нацелены на совокупное и целостное описание того, что называется новой экономической реальностью.

Но трактовка ее конкретного содержания представлена пока широким спектром толкований. Перечисляются признаки новой реальности, называются разные события современности: техногенные катастрофы, торговые войны, глобализация и фрагментация мировой экономики и т. д. В геополитическом плане иногда указываются развитие сотрудничества и сближение Китая и России. Называются и другие события новой реальности. Но исследования пока не достигли системного и интегрального геополитического масштаба. Имеются попытки суммировать противоречия экономических систем, чтобы определенный уровень их кумулятивного действия определить понятием «новая ненормальность». Происходящие процессы характеризуются как кумулятивный эффект определенной, как правило, негативной направленности, но он не формирует общей характеристики изменений на глобально-

интеграционном уровне. Такой подход ориентируется на разворот процессов глобализации в сторону фрагментации. Выступая достаточно высоким уровнем обобщений, он охватывает только определенный срез явлений в мировой экономике и политике.

«Новой реальностью» могут быть отражены любые изменения, нарушающие равновесие. В движении экономики через цикл, ее переходе из одной фазы цикла в другую тоже можно усмотреть новую реальность, отражающую изменения ВВП, занятости, инфляции, процентной ставки, валютного курса и др. Наконец, к новой реальности может быть отнесено образование новых «продуктов» функционирования экономики, например, криптовалюты.

Нерешенной остается задача выделения особого типа новой реальности, которой присущи неповторимые черты, охватывающие глобальное пространство. В диалектической целостности она призвана охватывать в противоречивом единстве как позитивные, так и негативные процессы. В качестве гипотезы мы предлагаем считать, что *происходит цивилизационный цикл, находящийся в фазе спада (отката)*. Дальнейшее изложение направлено на обоснование этой гипотезы. В качестве предварительной характеристики следует отметить, что имеется в виду особый тип новой реальности, который охватывает не только экономическую, но и всю цивилизационную реальность, причем на этапе ее отката. На уровне конкретности это проявляется в переходе к прежним уровням технологий, в падении уровня и качества жизни, идеологическом противостоянии. Ухудшаются разные сферы общественных отношений, что находит отражение в изменении форм общественного сознания. Задача теперь состоит в том, чтобы их системно исследовать, а не в том, чтобы их только фиксировать. Цивилизационный уровень исследования новой реальности требует обоснования методологии.

Методология

Методология предполагает погружение в глубинные основы исследуемого объекта. Ранее была высказана гипотеза о том, что значительная — наиболее развитая — часть мира вступила в цивилизационный цикл и находится в фазе спада (кризиса). Кризис является цивилизационным, поскольку в нем переплелись как *объективные законы* циклического движения экономики, так и *руко-*

творные источники кризиса. В основе факторов кризиса лежит столкновение законов объективного развития и «бумажных законов», которые творятся политиками и концентрированно угнетают экономику. В основе исторического цивилизационного развития лежат разделение труда и изобретения. Разделение труда как фундаментальный экономический закон имеет универсальный характер, поскольку базируется на абсолютных и сравнительных преимуществах, которые обеспечивают выгоду для всех участников обмена. Отметим, что это абсолютный закон для всех времен, континентов и форм хозяйства, кроме натурального. Свободными и взаимовыгодными отношениями экономических субъектов создается совокупный результат синергетического развития с цивилизационным эффектом. А. Смитом описан процесс, в котором экономические субъекты, преследуя свои интересы, способствуют благосостоянию всех участников. На международном уровне разделение труда и кооперация через обмен сокращают совокупные издержки и способствуют повышению совокупной эффективности использования ограниченных ресурсов. В результате происходит развитие цивилизации¹.

Разделение труда в развитии связано с инновациями и изобретательством, обеспечивая технологический прогресс. В связи с тем, что цивилизационный цикл проходит фазу спада, возникает методологически важный вопрос: а действуют ли объективные законы антиразвития? Да, особенно в циклической фазе спада, происходящего по объективным законам. Тогда возникает и другой во-

¹ Цивилизационное значение закона, основанного на разделении труда, отмечал еще Д. Рикардо: «При системе полной свободы торговли каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли промышленности, которые доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом соответствует *общей выгоде всех*. Стимулируя развитие промышленности, вознаграждая изобретательность, утилизируя наиболее действительным образом все особенные силы, доставляемые природой, этот принцип приводит к *очень удобному и экономическому разделению труда между разными нациями*. И в то же время, увеличивая общее количество всех продуктов, он распространяет всеобщее благосостояние и с помощью тесных уз выгоды и сношений все сильнее связывает все *цивилизированные нации в одну всемирную общину*. Именно этот принцип объясняет нам, почему вино должно производиться во Франции и Португалии, почему хлеб должен возделываться в Америке и Польше, а различные металлические изделия и другие товары должны изготавливаться в Англии» [1, 75—76].

прос: как соотносятся законы развития и антиразвития? Ясно, что они противостоят друг другу, но характер противостояния и противодействия имеет некоторые особенности. Объективные законы «антиразвития» не затрагивают закон разделения труда и основанные на нем контрактные отношения, которые сопровождаются отмеченными выше преимуществами и свободными взаимовыгодными сделками. Но против них прямо направлены «бумажные законы». Также важно отметить, что законы развития в системной целостности экономики расположены глубже законов, направленных против развития. Благодаря этому общий экономический тренд в итоге имеет повышательную тенденцию.

Искусственно созданные против развития силы отражены в «бумажных законах». Они получили исторически конкретное название — «санкции», которые представляют собой внешнее вмешательство в основы экономического и цивилизационного развития, поскольку разрывают свободные сделки, основанные на рассмотренных выше преимуществах и взаимовыгодном обмене. Такой результат действия «бумажных законов», придуманных политиками против объективных законов экономического развития.

В результате мы имеем исторический феномен цивилизационного масштаба, который требует особого исследования.

К методологии может быть отнесен еще один вопрос. В качестве основного противоречия эпохи в XX в. была выдвинута идея противоположности и борьбы социально-экономических систем: капитализма и социализма. Социализм был определен «империей зла». При этом подразумевалось, что противоположная сторона претендует называться «империей добра». После разрушения «империи зла» появились основания надеяться, что вся ответственность за глобальное развитие лежит теперь на победившей стороне. Однако добра в глобальных измерениях не прибавилось, а злократно умножилось. Но злоторение прикрывалось благообразными лозунгами продвижения ценностей демократии «благодетелями» цивили-

зации². Однако природа капитализма, не знающего преград в приумножении богатства, остается неизменной.

Итак, противоречие между двумя системами, независимо от его содержания, находилось на уровне ценностей идеологии. Современное противоречие, симметричное по уровню, и значение, которое можно отнести к основному, отошли на порядок ниже — к борьбе за ресурсы и рынки сбыта. Если посмотреть на эти изменения с цивилизационных позиций как на иерархически сложную систему отношений и ценностей, идеологическое противостояние находится выше уровня борьбы за хлеб насущный (рынки ресурсов и благ). Выше идеологического уровня в цивилизационной системе может быть культурное противостояние. В таком случае пришлось бы иметь дело с вариантом противоречия и борьбы на более высоком уровне общественных ценностей и общественного сознания. Но произошел откат. В этой связи остается открытым вопрос: куда движется человечество?

Изменяющаяся объективная реальность, гипотеза, выдвигнутая для ее целостного отражения, т. е. новое состояние объекта и предмета, требуют разработки соответствующей теории. Она пока не создана в рамках экономической теории вообще и политической экономии в частности. В данной статье выдвигаются гипотеза и начальный этап ее обоснования и доказательства в надежде на привлечение внимания и подключение новых исследовательских усилий.

Теория

Изложенная выше методология очевидным образом показывает исходный пункт анализа. В качестве такового вступает борьба двух противоположных типов институтов: институтов объективных, выражающих закон движения экономических отношений, событий, процессов, и рукотворных институтов, вытекающих из «бумажных законов» как результата воли и целей лиц, представляющих органы нормотворческой власти. Санкции воплощают в себе и выражают

²Заметим, что те же злодеяния в конце XIX — начале XX вв, сопровождались идеей распространения ценностей христианства. При разных идеологических обертках сохранялась вероломная суть капиталистической системы.

свойства «бумажных законов» и соответствующих им институтов. Объективным законам соответствуют институты такой же объективной природы, которые, соответственно их природе, действуют независимо от воли и сознания людей. Современная реальность характеризуется борьбой этих двух типов институтов. Еще здесь необходимо отметить, что, создавая «бумажные законы» и принимая решения на их основе, следует ожидать результатов действия незримых или даже неведомых для санкционеров объективных законов.

Начнем с объективных институтов, поскольку в литературе экономические законы еще не стали предметом специального исследования. К таковым мы отнесли закон общественного разделения труда, «начиненный» сравнительными и абсолютными преимуществами. Данным законом экономическим субъектам гарантируется взаимовыгодное взаимодействие посредством специализации и обмена³. Этот закон не нуждается в принудительных действиях по отношению к его нарушителям и за неиспользование предоставленных возможностей. Но наказание экономического порядка за несоблюдение требований закона происходит неотвратимо. Неотвратимость экономического наказания наступает «естественно» и более четко, чем при «бумажных законах» и, соответственно, институтах. Требования закона не могут быть обойдены коррупцией, поскольку некого коррумпировать, здесь не случаются ошибки, связанные с человеческим фактором. Предпринимателю не будут прощены упущенные возможности, предоставляемые сравнительными преимуществами в производстве товаров с относительно низкими издержками в рамках отношений сотрудничества с партнером. На то он и закон, что действует объективно и неотвратимо.

Разделение труда, названное нами всеобщим законом, содержит ряд особенностей. У него нет историко-временных ограничений, он «работает» около пяти тысяч лет. Не являются для него

³«Для счастья человечества одинаково важно, происходит ли увеличение наших житейских удобств вследствие лучшего распределения труда вследствие того, что каждая страна производит те товары, к производству которых она приспособлена в силу своего положения, климата и других своих естественных или искусственных преимуществ, и обменивает их на товары других стран...» [1, 74].

препятствием политические организации, государственные границы. У него нет и пространственных ограничений, национальных государственных границ. Он «толерантен» по отношению ко всем народам. Возможность для выгодного отношения предоставляется всем. Закону этому никто не учит, но везде, где складывались товарно-денежные отношения, он неумолимо привлекался к использованию. И потому на его основе происходило цивилизационное развитие.

В объяснении нуждается вопрос: почему мы в данной работе законы (объективные) называем институтами? Делается это для понятной симметрии, поскольку рукотворные законы (которые мы называем «бумажными законами») обосновались в литературе как институты. Институционализм как направление экономической науки по необъяснимой причине до экономических законов не дотягивает или намеренно игнорируется, хотя экономические законы соответствуют всем определениям институтов. Включение экономических законов в институциональный анализ открывает новые возможности, опираясь на более солидную методологическую и теоретическую базу⁴.

Еще одна особенность закона требует внимания. Признание закона объективным не означает непременно признания его естественным законом, поскольку он появляется в обществе и не действует вне его рамок. Его общественная природа может породить соблазн воздействовать на него. Санкционное помешательство явилось искушением субъективного влияния на объективные по своей природе законы. Санкционная политика и практика явились неразумным экономическим поведением. Их суть в том, что «бумажные» институты предписывают правила поведения и ограничения, направленные на действие законов и институтов другого уровня и ранга. Подобная асимметрия начинена конфликтным потенциалом с неожиданными для санкционеров результатами. В данной работе мы вынуждены отвлечься от тех санкций, которые направлены против государства, физических лиц непредпринимательского профи-

⁴Вопрос о соотношении законов и институтов подробно рассмотрен нами в другой работе, куда вынуждены отправить читателя, чтобы не отвлекать его разъяснительным материалом и не уводить в сторону от рассматриваемой темы [2].

ля. Не все санкции затрагивают объективные экономические законы. Подобные явления, заслуживая специального исследования, не являются предметом нашего анализа. В экономическом анализе санкций основной интерес представляют меры против предпринимателей, поскольку именно они, прежде всего, являются субъектами, действующими в рамках названного фундаментального закона, и пользуются его преимуществами. Другие лица (физические) и государственные органы имеют отношение к теме только постольку, поскольку являются функциональными носителями бизнеса.

Санкциями занимается мировая политическая элита ряда стран, и их санкционная деятельность есть борьба против действия объективных экономических законов, а в качестве результатов выступает обрушение *взаимовыгодных* сделок. Санкции по замыслу и целям творцов этих институтов — инструмент одностороннего действия, а на самом деле это палка о двух концах. Двойной эффект противоположной направленности оказался неожиданным для сторонников акционерной деятельности. Они почувствовали этот противоречивый результат в виде ухудшения экономических результатов в странах, вводящих санкции. Предприниматели разных стран заключали контракты, основанные на фундаментальных ценностях рыночной экономики: свобода, добрая воля, взаимная выгода для каждой из сторон. На этих ценностях держатся вся сеть и паутина экономических отношений. Они предшествовали санкциям. Санкции направлены на разрушение этих контрактов и причинение убытков всем участникам сделок. Разрушая заключенные сделки, санкции препятствуют заключению в будущем новых взаимовыгодных контрактов. Санкционная политика и практика реализуют экономический вандализм особого рода.

К особому виду санкций следует отнести такой их вид, как установление потолка цен (нефть). Подобные действия хорошо известны и отражены в учебниках как аномальное явление в рыночной экономике. Их неизбежными результатами оказываются дефицит, теневой рынок, рост трансакционных издержек и уровня цен. От этого несут потери все, и никто не выигрывает, кроме разве только теневых торговцев. Санкционеры внедряют эти антирыночные методы на уровне международных отношений. Последствия оказались симметричными.

На поверхности явлений санкции проявляются лишь как наблюдаемое воздействие политического фактора на экономику с негативными эффектами. А на более глубинном уровне формируются элементы нового миропорядка. Каким он сложится в целом и как отразится на России? Это сложные вопросы эпохального значения, и ответ на них непросто. Для ответа необходимо тщательно и системно анализировать российскую экономику и эффективность ее системной модели. Повышенная актуальность этой темы, требующая дополнительных творческих сил для исследования столь сложных вопросов, объясняется тем, что уже обремененная тяжелым грузом санкций (за присоединение Крыма) Россия начала военную операцию, для успешного проведения которой нужны дополнительные ресурсы от экономики, которая сама уже длительное время находится в стагнации. Положение российской экономики, запас ее прочности, ресурсы развития и факторы торможения — это совокупность проблем, которые перемещают исследование в область жизненно важных и неотложных задач. Для их научного решения требуется, как отмечалось, применение системного подхода. Мы попытаемся рассмотреть некоторые из них, придерживаясь названного методологического подхода.

В большинстве развитых стран санкции проявились в ухудшении уровня и качества жизни. Влияние санкций на экономику в целом можно определить по направлениям.

Технологические ограничения привели к использованию технологий предыдущих уровней, что находит отражение в уровне качества и ассортимента товаров и услуг, ухудшения содержания труда и качества рабочих мест. Эти изменения уже охватили ряд отраслей (электронику, автопром и др.). Для санкционеров негативные последствия наступили по ряду направлений. Они вернулись к потреблению энергетических источников, от которых прежде отказались с целью цивилизационного прорыва через создание «зеленой экономики». Страны Европы шумно выдвинули задачу перехода к «чистым» источникам энергии, а пришли к применению угля, мазута, даже дров, ограничили себя в потреблении сырья для производства удобрений и экологически чистых продуктов сельского хозяйства. Ограничения коснулись и бытовых условий и удобствах. Негативными результатами санкций (в виде потолка цен) обернулось и

расширение международного теневого рынка. Таким образом, к негативному урожаю санкционной политики следует отнести: рост цен и соответственно снижение покупательной способности и качества жизни. Еще раз отметим: все перечисленные и другие негативные последствия явились результатом борьбы посредством «бумажных законов» против законов, объективных по своей природе.

Обратим внимание еще на один важный результат санкций, неожиданный для стран их происхождения. Надеясь на «бумажные законы», санкционеры планировали разрушить экономику России и «разорвать ее в клочья». Но, вводя ограничения, связанные с институциональной методологией подхода к достижению своих целей, санкционеры не учли наличия в экономической системе других (объективных) законов, о которых мы подробно говорили выше. Достижение целей «обрушения» и «разрыва в клочья» российской экономики не удалось. Это вызвало недоумение санкционеров. Еще большей неожиданностью и удивлением для них оказался обратный эффект бумеранга. Санкции, в особенности предпринимательские (и иные), ударили по экономике стран своего происхождения. Как получился такой — не очень ожидаемый — результат? С позиции объективных законов, этот результат вполне естественен, но неожиданен для сторонников «бумажных» законов. Объясняется этот результат двумя причинами. Во-первых, российская экономика унаследовала и сохранила основу своей структуры. В советские годы она создавалась с учетом стрессоустойчивости в режиме борьбы со своими геополитическими противниками. «Новая» экономика не создала в России новые отрасли и новые производственные комплексы, а уж тем более новую производственную систему. От санкций российскую экономику защитил, прежде всего, фактор наследия высокоустойчивой базы народнохозяйственного комплекса. Во-вторых, политическая элита Запада в своем целеполагании надеялась на «бумажные законы», а получила результат от действия законов другого уровня — объективных законов. Сказалась особенность экономического образования западной элиты, ограниченная неоклассикой, включая институционализм, и святой верой во всеисилие «бумажных» институтов. Объективные экономические законы изучаются и используются политической экономией. Игнорирование санкционерами этой фундаментальной экономической науки

обернулось для них неожиданными результатами, объяснение которым они продолжают искать в теоретических пространствах тех же догм неоклассики и институциональных фальшивок в виде «бумажных» законов».

Заключение

Исходя из теоретического анализа на основе предпринятого выше методологического подхода, приходим к следующим выводам: развитые страны, опираясь на политические методы, оформленные «бумажными» законами, пытались разрушительно влиять на коренные ценности рынка. Среди них — свобода и взаимная выгода сделок, которые служат главным источником не только экономического, но даже цивилизационного развития. Целенаправленные действия против факторов и источников цивилизационного развития можно назвать признаком кризиса капиталистической экономики и общества. Причины не лежат на поверхности и не могли быть учтены при разработке концепции санкционной деятельности. Более глубокое погружение в проблему позволяет обнаружить, что фактор Украины (присоединение Крыма, СВО) не является причиной, а, скорее, выступает поводом для санкционного помешательства. Таких вмешательств огромное количество (более тысячи наименований), они скрывают коренные причины своего появления и активного вторжения в экономику. А причины известны и стары в практике рыночной экономики: обособленность интересов на корпоративном и государственном уровнях; их противостояние в мировой экономике; конкурентная борьба любыми средствами; захват рынков и их передел.

Мировой рынок надо было освободить от российских конкурентов. Об этом свидетельствует и состав санкций, которые были введены задолго до СВО. Прикрывшись в качестве предлога фактом присоединения Крыма к России в 2014 г., обрушили санкции на самые конкурентоспособные, в том числе и на мировых рынках, отрасли России: нефтяную, газовую, атомную, банковский сектор, ВПК. Очевидная цель — ослабить конкурентов из России и вытеснить их с глобальных рынков. Областью столкновения силовых линий в борьбе за торгово-экономический передел мира оказались источники сырья и рынки сбыта. Доминирование США как выгодо-

приобретателя очевидно. Это соответствует их стремлению к мировому лидерству на рынках источников энергии, а также их стратегическим задачам национальной безопасности. США успешно выполняют эту задачу, в том числе и за счет экономического благополучия стран Европы. Вытеснив Россию с рынков Европы, США навязали им энергоносители по более высоким ценам. Страны Европы вынуждены приобретать американский СПГ по более высоким ценам. Попутно США получили относительные преимущества по издержкам по отношению к Европе — Германия, например, не только оказалась в зоне рецессии в 2024 г., но и утрачивает положение самой большой экономики в Европе. Американское благополучие достигается прецессионными тенденциями стран Европы. Американские ТНК получили мощную поддержку в конкурентной борьбе против России, но конкурентные преимущества зарубежных компаний по отношению к российским выросли не из экономики и технологий, а из политики. Крым, СВО — лишь благовидное прикрытие для массового обывателя.

Продолжим выводы. Кризисные явления в области экономики и цивилизации переместились в XXI в. к противостоянию в области «хлеба насущного» — источников ресурсов и рынков сбыта. Мотивацией и источником волатильности оказались две силы, очень разные по природе и по уровню: объективнее законы и «бумажные» законы с симметрично соответствующими им институтами, которые имеют противоположное содержание, направленность и действие. В экономической системе они занимают разные уровни. Силы развития располагаются глубже сил противостояния, и именно им в конечном счете принадлежит решающее влияние на основной тренд. Но на этом пути имеются большие риски и опасности, которые трудно прогнозировать. Цикл прогресса цивилизации, как и любой цикл, может потребовать жертв. Кто окажется плательщиком за прогресс цивилизации и какова будет цена? Вспомним хотя бы, сколько в XX в. цивилизованный мир заплатил за свое спасение от наведения порядка по законам фашизма. Обращение к прошлому позволяет учитывать масштабы жертв цивилизационного уровня. Нынешняя кризисная ситуация не позволяет этого сделать из-за высокой степени неопределенности. В глобальном противоборстве Россия оказалась на стороне прогресса, поэтому на нее выпали рис-

ки и тяжесть издержек. Исход борьбы такого уровня всегда зависел от количества и качества соотношения ресурсов противоборствующих сторон. При равных условиях, т. е. при примерном равенстве ресурсов, России благоприятствует нахождение в зоне действия законов развития, которые расположены глубже законов разрушения и цивилизационного отката. Но это при условии примерного равенства ресурсов. В сложившейся ситуации главная проблема для России — избежать ловушку жертвы цивилизационного цикла. Риском является то, что Россия вошла в глобальное противоборство с базы несовершенной экономической модели, многолетней стагнации и остро нуждается в создании точек, очагов и системы роста, о чем более подробно написано в другой нашей работе [3].

Литература

1. *Рикардо Д.* Начала политической экономии и податного обложения. М.: Соцэкгиз, 1935.
2. *Хубиев К.А.* Институциональный шлейф в экономической теории и практике // Российский экономический журнал. 2023. № 1.
3. *Хубиев К.А., Теняков И.М.* Надломленный вектор экономического развития // Вопросы политической экономии. 2022. № 2. С. 22—39.

References

1. *Rikardo D.* Nachala politicheskoy ekonomii i podatnogo oblozheniya. M.: Socekgiz, 1935.
2. *Hubiev K.A.* Institucional'noj shlejf v ekonomicheskoy teorii i praktike // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2023. № 1.
3. *Hubiev K.A., Tenyakov I.M.* Nadlomlennyy vektor ekonomicheskogo razvitiya // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2022. № 2. S. 22—39.